

ЖЕНЩИНЫ В РОЛИ КОНСУЛЬТАНТОВ-МАСЛАХАТЧИ - НОВЫЙ ТИП ЛИДЕРА КАК УЧИТЕЛЯ, ПОМОЩНИКА, ТРЕНЕРА

Мирзажонова Э.Т.

Старший преподаватель кафедры психологии
Ферганского государственного университета
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8285727>

ARTICLE INFO

Received: 17th August 2023

Accepted: 25th August 2023

Online: 26th August 2023

KEY WORDS

ABSTRACT

В статье освещаются актуальные проблемы информационной безопасности, влияния интернета, компьютерных технологий на личность, интернет-аддикции, психологической зависимости личности, в решение которых важную роль играют специалисты по усилению роли старшего поколения в образовании и воспитании молодёжи – махаллинские консультанты-маслахатчи, ответственной задачей которых является воспитание подрастающего поколения.

Введение. Тенденция развития общества в Узбекистане такова, что портрет современной узбекской женщины меняется неизбежно и довольно стремительно в ответ на вызовы времени. Положение и статус женщин сегодня очень дифференцированы – многие женщины стремятся к лидерству и становятся лидерами. Если лет двадцать назад женщины-руководители, юристы, врачи, управленцы были явно в меньшинстве, то сегодня ситуация изменилась. Доля женщин достигает практически критической массы в различных профессиях. Они уже не являются символом меньшинства. Их стиль управления, ценности все ближе к современным нормам. Все больше женщин - политиков, законодателей, министров, в руководящих эшелонах бизнеса - получают назначения, которые они проиграли бы и не получили бы всего одно-два десятилетия назад.

Понятно, что воспитание детей было и остается одной из ответственных миссий женщины и как матери, и как профессионала в любой сфере. При этом, очевидно, что воспитывает не только семья. Есть и другие сообщества с воспитательным потенциалом: школа, трудовой коллектив, улица, неформальные организации, махалля. Конструктивное сотрудничество сообществ и различных организаций позволяет решать актуальные в современный период проблемы: курение, наркомания, пустое времяпровождение, интернетзависимость, кибермошенничество и др.. Однако, внешняя среда – это, определённо, не всегда негатив. Важно учить детей взаимодействовать со средой и распознавать, где кончается добро и начинается зло, где граница дозволенного и недозволенного, где следуешь букве “Закона”, а где совершаешь беззаконие. Ведь растущему человеку

открывается множество верных и неверных дорог, правильных и неправильных векторов развития. Необходимо выбрать эффективную стратегию воспитания – адекватную и современную. При этом, важно, чтобы учитель, помощник, тренер, воспитатель тоже, постоянно развиваясь и совершенствуясь, учился.

Основной раздел. Современные тенденции общественной жизни в Узбекистане связаны с процессом глобализации информационного пространства, которое ставит новые задачи в формировании личности. Благодаря современным компьютерным технологиям, быстро распространяется неоднозначная, противоречивая информация, которая носит как позитивный, созидательный, так и негативный, агрессивный характер нередко с искажением нравственных норм и критериев, с неадекватными социальными стереотипами и установками. Поэтому возникает проблема информационной безопасности, в первую очередь, детей, которым в настоящее время доступен интернет в большинстве семей Узбекистана. В настоящее время актуальными являются вопросы влияния интернета, компьютерных технологий на личность, интернет-аддикции, психологической зависимости личности от поиска информации, психологии коммуникации в сети и другие виды деятельности человека в информационном пространстве интернет. По наблюдениям психолога-исследователя К. Янга, формирование устойчивой зависимости у

25 % пользователей интернета происходит в первые полгода работы за компьютером, 58% становится аддиктами за второе полугодие, а 17 % - по прошествии года. Согласно этим данным и с учётом постоянно растущей аудитории сети, проблема интернет-аддикции становится основной для информационного общества и в будущем будет играть все более значимую роль в психологическом здоровье человека общества всеобщей цифровизации.

Другое исследование в области психологии интернета проведено в университете Карнеги-Меллона, где было выявлено, что постоянное использование интернета не только на рабочем месте, но и дома ведёт к сокращению семейного общения, разрыву социальных связей, возникновению депрессии. Результатом отчуждения от друзей, родственников, членов семьи становится увеличение количества психических расстройств, рост преступности, в том числе и в сфере интернет-технологий, сексуальных извращений и других видов отклоняющегося поведения. Эти психологические явления негативно влияют на семейные отношения, снижая или нейтрализуя воспитательные и другие функции семьи. Поэтому в целом осуществление широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему укреплению и развитию института семьи, как основы общества, повышению её роли в воспитании физически здорового и гармонично развитого поколения республики Узбекистан является одной из приоритетных задач государства. Президент РУз Шавкат Мирзиёев Ш.М. подписал Указ от 28.02.2023 г. № УП – 27, согласно которому, в ходе осуществления принятой Государственной программы по реализации Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, 2023 год был объявлен «Годом заботы о человеке и качественного образования». В соответствии с госпрограммой в 2022 году 1 марта было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП – 147 «Об организации деятельности Министерства по поддержке махалли и

старшего поколения», согласно которому, в структуре управления и поддержки махалли функционирует специалист по усилению роли старшего поколения в образовании и воспитании молодёжи – это махаллинские консультанты-маслахатчи, которые в большинстве своём – женщины, на чьи хрупкие плечи возложена такая ответственная задача – воспитание подрастающего поколения.

В состав аудитории, с которой работают маслахатчи, входят:

- социально-уязвимые группы людей, нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, обслуживании и защите;
- дети и молодые люди: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с особыми потребностями; дети, живущие с ВИЧ;
- дети и молодые люди правового риска или вступившие в конфликт с законом; воспитанники и выпускники детских институциональных учреждений; учащиеся специализированных учебных и учебно-воспитательных учреждений; безнадзорные дети;
- семьи и женщины: малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи с одним родителем; семьи в кризисной ситуации (пережившие смерть одного из членов семьи, насилие, развод, миграция); приёмные семьи и семьи-усыновители;
- люди с инвалидностью и их семьи;
- пожилые люди, нуждающиеся в социальной поддержке; люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации – потерявшие близких, жильё, работу; с тяжёлыми хроническими заболеваниями;
- люди с алкогольной или наркотической зависимостью;
- люди, вышедшие из пенитенциарных учреждений или отбывающие сроки наказания в закрытых учреждениях.

Деятельность женщин-маслахатчи может осуществляться как на уровне непосредственной социальной работы, так и на уровне организационно-управленческой и административной деятельности: в партнёрстве с учреждениями и организациями системы социальной защиты населения, народного образования, здравоохранения, районных, городских и областных хокимиятов, общественных организаций и объединений. С учетом особенностей потенциальных «клиентов», маслахатчи-консультант, как работник социальной сферы, должен обладать определенными психологическими умениями и навыками. Маслахатчи, как лидер – учитель, помощник, тренер, – должна обладать, постоянно совершенствуя их, следующими личностными качествами:

- Безусловное принятие ценности каждого человека и уважение его прав;
- Безоценочное отношение к индивидуальным различиям; толерантность;
- Эмпатия (умение сопереживать и сочувствовать), рефлексия (способность к размышлению и обдумыванию);
- Умение контактировать с людьми, налаживать доверительные отношения;
- Настойчивость и последовательность в сложных ситуациях;
- Иметь навыки работы в стрессовых ситуациях, самоконтроля и умения переключаться и управлять своими эмоциями и поведением;

-Умение видеть и развивать сильные стороны людей и семей, которым оказывается помощь.

Маслахатчи принадлежит важная роль в повышении духовно-нравственного потенциала семьи и молодёжи и по вопросам религиозного просвещения. В системе - «молодёжь-семья-махалля-общество» необходимо наладить эффективную работу по обеспечению информационной безопасности молодёжи, что могут осуществить махаллинские консультанты. В рамках взаимодействия «семьи-махалли и образовательного учреждения», привлекая родителей, педагогов, они могут проводить просветительскую, профилактическую работу по вопросам информационной безопасности, предотвращать негативные явления, связанные с информационными угрозами. В связи с этим, махаллинские консультанты должны обладать знаниями о возрастных сензитивных периодах для формирования информационной безопасности. Необходимо учитывать, что наиболее сензитивным периодом, как для развития компьютерной и интернет-зависимости, так и для формирования необходимых знаний и навыков по инфобезопасности, является младший школьный возраст, когда дети обладают сильным чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авторитете, но, в то же время, у них абсолютно естественно желание выяснить, что они могут себе позволить делать без разрешения родителей. Консультанту махалли следует сосредоточить внимание взрослых на том, что для полноценного развития ребёнка необходимо обучить ребёнка адекватному восприятию и оценке информации, её критическому осмыслению на основе национальных и общечеловеческих, нравственных и культурных ценностей.

Махаллинские консультанты должны иметь компетенции в следующих вопросах:

- Психологическое и физическое здоровье детей при работе за компьютером, включающее в себя такие аспекты, как компьютерная радиация, комплексы гимнастических упражнений;
- Гигиенические требования по использованию домашнего компьютера с рассмотрением вопросов организации рабочего места, требований по безопасности работы за компьютером, освещения рабочего места, электробезопасности, влияния электромагнитных полей и излучений, шума и вибрации;
- Профилактика нарушения осанки и зрения при работе на компьютере с предложением комплекса упражнений для глаз и режима работы за компьютером;
- Социальный, эмоциональный и личностные аспекты занятий на компьютере, где консультантам следует проинформировать родителей о развитии интеллекта и стилях обучения в цифровом мире, принципах развития мозга, влиянии видеоигр на развитие интеллекта, об обучении и творчестве в электронной среде, влиянии компьютера на понимание, мотивацию, о компьютерной зависимости, о возможностях использования компьютеров для повышения мотивации;
- Негативное воздействие компьютера на психическое здоровье детей с рассмотрением проблемы стресса при работе с компьютером и способов его профилактики и коррекции;

- Информационная этика и правовые аспекты защиты информации с освещением вопросов информационной безопасности, угроз в информационной среде, о направлениях защиты компьютерной информации;
- Основные законы республики Узбекистан в области компьютерного права;
- Опасности, с которыми дети могут столкнуться в сети с рассмотрением тем по безопасному общению детей в интернете (чатах, на форумах, в социальных сетях и т.д.), по основам безопасного ведения интернет дневников, интернет этики и безопасного участия детей в онлайн играх;
- Профилактика интернет зависимости у детей;
- Компьютерные вирусы и средства защиты с приглашением специалистов по видам компьютерных вирусов, способам их распространения и мерам защиты от проникновения и распространения вирусов;
- Программная защита информации, правила хранения информации.

Таким образом, обеспечение информационной безопасности молодёжи напрямую зависит от ясности целей и содержания, уровня обучения родителей, а также самой молодёжи, в просвещении которых важную роль играют, как педагоги учебных заведений, так и махаллинские консультанты по вопросам духовности и религиозного просвещения. При этом, деятельность маслахатчи должна осуществляться посредством сотрудничества с различными заинтересованными и ответственными организациями, включая органы внутренних дел.

Заключение. Для расширения знаний по информационной безопасности у маслахатчи необходимо проводить для них семинары-тренинги, лекции, размещать информацию в специализированных СМИ о методах работы, последних тенденциях развития проблематики ИБ, повышать их компетенции по использованию новых технических и информационных средств связи, таких как мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, плееры, спутниковое телевидение, интернет и другие. Особое внимание следует уделить разработке специализированных сайтов для консультантов, где они могли бы найти информацию: о возрастных особенностях детей; по психолого-педагогическим аспектам воспитания в духе национальных традиций и общечеловеческих ценностей; о методах работы с родителями и молодёжью по обеспечению информационной безопасности; о влиянии информации на семью, на сохранение стабильности мира в стране; об эффективных способах организации досуга и других.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.02.2023 г. № УП-27 «О Государственной Программе по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования»
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60, «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 01.03.2022 г. № ПП -147 об организации деятельности министерства по поддержке махалли и старшего поколения

4. Mirzajonova E., Kiselev S. //Motor sequencing training has a positive effect on sensorimotor functions in preschool children// *Psychophysiology*. – 2020. – т. 57. – с. s71-s71.
5. Мирзажонова Э. Т. и др. //Системность социокультурной адаптации детей с особыми потребностями как условие эффективности//Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей. – 2020. – С. 5-15.
6. Mirzajonova E., Kiselev S. //Weakness of Memory in Delayed Recall Condition is Specific Deficit in Children with ADHD// *Annals of Neurology*. – 2020. – Т. 88. – С. S69-S69.
7. Mirzajonova E., Kiselev S. //AGE-RELATED DIFFERENCES IN VISUAL OBJECT RECOGNITION IN CHILDREN// *Psychophysiology*. – 2020. – Т. 57. – С. S38-S38.
8. Mirzajonova E., Kiselev S. //Child with hemorrhagic stroke in the right fronto-parieto-temporal area benefited from visuospatial therapy// *Quality of life research*. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S189-S189.
9. Mirzajonova E., Kiselev S. //Yoga training as an effective approach for improving the executive abilities in children with ADHD// *Quality of life research*. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S183-S183.
10. Mirzajonova E. //ACTUAL PROBLEMS OF INCLUSION IN THE CONTEXT OF SOCIAL PARTNERSHIP// *Uzbek Scholar Journal*. 2022/5/28. 96-101 pages.
11. Водяха С.А., Мирзажонова Э.Т. //Профессионально-психологическое сопровождение детей с особыми потребностями как условие их благополучной социализации// *Психологическое благополучие современного человека*. – 2019. – С. 631-635.
12. Abdukadirova L. Y., Mirzajonova E. T. //The importance of reading competencies in the context of the “industry 4.0” industrial revolution// *Academica: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 205-210.
13. Topvoldievna Mirzajonova Eleonora, Abdukadirova, Yulbarsova Laura //Actuality of psychological support in work with children from the risk group// *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, Volume 12. Issue 6. 2022. 51-56 pages.
14. Topvoldiyevna, M.E., & Adxam o'g'li, X.A. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 217-225.
15. Eleonora Topvoldievna Mirzajonova, Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva //Modern Special Preschool Education: Problems and Solutions// *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*. Vol. 9. 06-2022. 100-106 pages.
16. Mirzajonova, E.T. (2023). О 'SMIR YOSHDAGI О 'QUVCHILARDA AXBOROTDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 660-669.
17. Mirzajonova, E.T. (2023). INKLYUZIV TA'LIM OLAYOTGAN BOLALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK O'RGANISH. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(28), 185-192.

18. Э.Мирзажонова, А.Хомидов, Г.Мамажонова //АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК// О‘ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 9-SON. 20.06.2022. 211-217 betllar.
19. Мирзажонова , Э., & Хомидов , А. (2022). КОМПЛЕКСНОСТЬ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 209-219.
20. Mirzajonova , E., & Masharipov , D. (2023). SURUNKALI O‘SIB BORUVCHI RUXIY KASALLIKLAR. Евразийский журнал академических исследований, 3(5), 90-94.
21. Рустамовна А.А. //СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ// Зона конференций. – 2022. – С. 43-45.